

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4727000>

Пинда Ю.В.

*доктор економічних наук, професор,
Львівський університет бізнесу та права,
професор кафедри економіки підприємств та
інформаційних технологій
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6092-6679>*

Гуштан Т.В.

*кандидат економічних наук, доцент,
Ужгородський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
доцент кафедри технології і організації
ресторанного господарства
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0299-0437>*

СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ У ДОДАНІЙ ВАРТОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

JEL Classification: F14

SECTION “Economy”: Економіка.

Анотація

У статті охарактеризовано вагому участь торговельних підприємств у соціально-економічному розвитку країни. Проаналізовано динаміку маси структурних зрушень доданої вартості торговельних підприємств та інших, пов'язаних із торгівлею видів економічної діяльності. Окреслено методичний підхід щодо оцінювання структурних зрушень доданої вартості підприємств за видами економічної діяльності у загальній структурі економіки. Проведено розрахунки швидкості та інтенсивності структурних зрушень доданої вартості торговельних підприємств та інших, пов'язаних із торгівлею видів економічної діяльності.

Ключові слова: торговельні підприємств, структурні зрушення, додана вартість, розвиток.

Annotation

The article describes the significant participation of trade enterprises in the socio-economic development of the country. The dynamics of the mass of structural shifts in the value added of trade enterprises and other trade-related economic activities is analyzed. The methodical approach to estimating structural shifts of value added of enterprises by types of economic activity in the general structure of economy is outlined. The calculation of the speed and intensity of structural changes in the value added of trade enterprises and other trade-related economic activities.

Over the past three decades, trade liberalization has become widespread, especially among developing countries and countries with economies in transition, due to significant constraints on import-based development strategies and the influence of international financial institutions such as the International Monetary Fund and the World Bank. its support for trade liberalization.

The positive dynamics of trade may well be a transmitter of economic incentives around the world and a means of constant recovery, especially if it is enhanced by additional efforts to reduce barriers and further expand trade opportunities. Recognition of the long-term benefits of expanded trade, as well as the positive role that trade can play in the current economic recovery, are key factors that should be reflected in the trade policy of enterprises and the country as a whole.

In the context of our study, the features of sharp structural changes in the dynamics of value added of trade enterprises and other trade-related economic activities are analyzed. The base period is set in 2010 – the beginning of a gradual socio-economic recovery after the global financial crisis of 2008.

The greatest impact of trade enterprises on the economic structure is observed in 2011. Thus, against the background of other economic activities (agriculture, manufacturing and construction), the intensity of structural changes in trade during this period became the most important, but in 2012 there was a sharp decline of this indicator and from now until 2019 its negative dynamics is traced. A sharp decrease in the value of the intensity of structural changes can also be observed in agriculture, but from 2012 to 2015 there was a sharp increase in this indicator. Among the services related to the activities of trade enterprises, the intensity of structural changes in transport, warehousing, postal and courier activities is similar.

Significant structural impact in 2011 is due to the following trends of this period: a significant increase in wholesale and retail trade, including food and non-food products; an increase in the number of supermarkets and supermarkets; intensification of advertising activities; introduction of the latest trade formats; reduction of turnover; increase in the volume of disposed investments in fixed assets; growth of financial results from ordinary activities of trade enterprises.

Keywords: trade enterprises, structural changes, value added, development.

Вступ

Протягом останніх трьох десятиліть широкого розповсюдження набула лібералізація торгівлі, особливо серед країн, що розвиваються та країн з перехідною економікою, внаслідок відчутного обмеження стратегій розвитку, заснованих на імпортозаміщенні, та впливу міжнародних фінансових установ, таких як Міжнародний валютний фонд та Світовий банк, які часто обумовлюють свою підтримку лібералізацією торгівлі.

Позитивна динаміка у торгівлі цілком може виступати передавачем економічних стимулів по всьому світу та засобом постійного відновлення, особливо, якщо воно посилюється додатковими зусиллями щодо зменшення бар'єрів та подальшого розширення торгових можливостей. Визнання довгострокових переваг розширеної торгівлі, а також позитивна роль, яку торгівля

може відіграти в поточному відновленні економіки, є головними факторами, що повинні відобразитися в торговій політиці підприємств та країни загалом.

Метою статті є визначення структурних зрушень у доданій вартості торговельних підприємств України.

Результати дослідження.

У контексті нашого дослідження проаналізуємо особливості різних структурних зрушень у динаміці доданої вартості (ДВ) торговельних підприємств та інших, пов'язаних із торгівлею видів економічної діяльності (маса структурних зрушень) (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка маси структурних зрушень ДВ торговельних підприємств та інших, пов'язаних із торгівлею видів економічної діяльності

ВЕД підприємств	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Сільське, лісове та рибне господарство	8,4	9,5	9,1	10,0	11,7	14,2	13,8	12,1	12,0	10,4
Переробна промисловість	15,0	13,8	14,3	12,8	14,0	14,0	14,4	14,3	13,6	12,6
Будівництво	3,7	3,5	3,2	2,9	2,7	2,3	2,3	2,6	2,7	3,1
Оптова та роздрібна торгівля	16,2	17,2	16,6	16,5	16,9	16,2	15,7	16,3	15,6	15,4
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність	8,7	9,2	8,1	8,1	7,3	8,0	7,8	7,6	7,5	7,7
Тимчасове розміщення й організація харчування	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	1,0
Інформація та телекомунікації	3,5	3,4	3,6	3,8	3,8	4,3	4,4	4,4	4,6	5,3
Фінансова та страхова діяльність	6,4	5,2	5,0	5,2	5,1	4,0	3,2	3,2	3,2	3,4

Джерело: сформовано за [1]

Для цього застосуємо відповідний методичний підхід, що дозволить послідовно оцінити індекс, швидкість та інтенсивність структурних зрушень у ДВ (рис. 1).

Рис. 1. Оцінювання структурних зрушень доданої вартості підприємств за видами економічної діяльності у загальній структурі економіки
Джерело: модифіковано за [2, с. 91-92]

Як базовий період ($M_{0ВЕД}$) встановлено 2010 р. – початок поступового соціально-економічного відновлення після світової фінансової кризи 2008 р. Результати розрахунків швидкості та інтенсивності структурних зрушень ДВ торговельних підприємств та інших, пов'язаних із торгівлею видів економічної діяльності подано у табл. 2.

Результати розрахунків швидкості та інтенсивності структурних зрушень ДВ торговельних підприємств та інших, пов'язаних із торгівлею видів економічної діяльності

ВЕД підприємств	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Швидкість структурних зрушень									
Сільське, лісове та рибне господарство	1,10	0,35	0,53	0,83	1,16	0,90	0,53	0,45	0,22
Переробна промисловість	-1,20	-0,35	-0,73	-0,25	-0,20	-0,10	-0,10	-0,18	-0,27
Будівництво	-0,20	-0,25	-0,27	-0,25	-0,28	-0,23	-0,16	-0,13	-0,07
Оптова та роздрібна торгівля	1,00	0,20	0,10	0,18	0,00	-0,08	0,01	-0,08	-0,09
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність	0,50	-0,30	-0,20	-0,35	-0,14	-0,15	-0,16	-0,15	-0,11
Тимчасове розміщення й організація харчування	0,00	-0,05	-0,03	-0,05	-0,04	-0,02	-0,03	-0,01	0,01
Інформація та телекомунікації	-0,10	0,05	0,10	0,08	0,16	0,15	0,13	0,14	0,20
Фінансова та страхова діяльність	-1,20	-0,70	-0,40	-0,33	-0,48	-0,53	-0,46	-0,40	-0,33
Інтенсивність структурних зрушень									
Сільське, лісове та рибне господарство	10,45	3,19	5,33	9,65	16,47	12,42	6,40	5,40	2,31
Переробна промисловість	-16,6	-5,01	-9,39	-3,50	-2,80	-1,44	-1,43	-2,38	-3,36
Будівництво	-0,70	-0,80	-0,77	-0,68	-0,64	-0,54	-0,41	-0,34	-0,21
Оптова та роздрібна торгівля	17,20	3,32	1,65	2,96	0,00	-1,31	0,23	-1,17	-1,37
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність	4,60	-2,43	-1,62	-2,56	-1,12	-1,17	-1,19	-1,13	-0,86
Тимчасове розміщення й організація харчування	0,00	-0,04	-0,03	-0,04	-0,03	-0,01	-0,02	-0,01	0,01
Інформація та телекомунікації	-0,34	0,18	0,38	0,29	0,69	0,66	0,57	0,63	1,06
Фінансова та страхова діяльність	-6,24	-3,50	-2,08	-1,66	-1,92	-1,71	-1,46	-1,28	-1,13

Джерело: розраховано автором

Найбільший вплив торговельних підприємств на економічну структуру відзначається у 2011 р. (рис. 2; 3). Так, на фоні інших видів економічної діяльності (сільського господарства, обробної промисловості та будівництва) інтенсивність структурних зрушень у торгівлі протягом даного періоду набула найбільшого значення (17,2), проте вже у 2012 р. відбулося різке скорочення цього показника (3,32) і з цього часу до 2019 р. простежується його негативна динаміка. Стрімке зменшення значення інтенсивності структурних зрушень простежується також у сільському господарстві, проте з 2012 р. до 2015 р. відбулося різке зростання цього показника.

Рис. 2. Інтенсивність структурних зрушень у торгівлі та основних секторах економіки

Джерело: розраховано та сформовано автором

Серед послуг, пов'язаних із діяльністю торговельних підприємств, схожою динамікою відзначається інтенсивність структурних зрушень у транспорті, складському господарстві, поштової та кур'єрській діяльності (рис. 3).

Рис. 3. Інтенсивність структурних зрушень у торгівлі та пов'язаних із торгівлею послуг

Джерело: розраховано та сформовано автором

Значний структуроутворюючий вплив у 2011 р. зумовлений наступними тенденціями цього періоду:

– значне зростання оптового (з 1048,5 млрд грн у 2010 р. до 1107,3 млрд грн у 2011 р.) та роздрібного (з 280,9 млрд грн у 2010 р. до 350,1 млрд грн у 2011 р.) товарообороту, включаючи продовольчі та непродовольчі товари;

– збільшення кількості супермаркетів та універсамів;

– активізація рекламних заходів;

– впровадження новітніх торговельних форматів;

– скорочення товарооборотної витратоємкості;

– збільшення обсягів освоєних інвестицій в основний капітал – 17,3 млрд грн, що на 28,2% більше рівня 2010 р.;

– зростання фінансових результатів від звичайної діяльності підприємств торгівлі.

Загалом, у 2011 р. посилилося значення торгівлі для національного господарства, що становило: 16,2% кількості зайнятого населення; 16% кількості найманих працівників; 19,9% кількості працевлаштованих; 14,3% обсягу фінансових результатів до оподаткування; 12,5% обсягу випуску продукції та послуг; 38,9% обсягу реалізованої продукції; 7,3% обсягу інвестицій в основний капітал.

Література

1. Державна служба статистики України: офіц. веб-сайт. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>.

2. Пинда Ю. В. Стратегія розвитку будівельного сектору України: монографія. Львів: Растр-7, 2018. 327 с.

